

İqtisadiyyata təsir edən amillər sırasında İKT tətbiqinin təkmilləşdirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931868>

Təranə H. Vəliyeva

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

E-mail: tarana055@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0001-1226-333X>

Pərvanə H. İbadova

Odlar Yurdu Kolleci

E-mail: ibadovaper34@gmail.com

Xülasə: XX əsrin sonlarından informasiyanın geniş miqyaslı mənimsənilməsi və istifadəsi informasiyalaşmış cəmiyyəti formalaşdırmışdır. İnformasiyalaşmış cəmiyyətdə insanın fiziki qabiliyyəti maşın və elektrik enerjisi ilə əvəz olunaraq emal prosesləri elmi yeniliklərin, innovasiyaların köməyi ilə həyata keçirilir, informasiyanın işlənməsinin əsas vasitələri kimi, informasiya texnologiyalarından (İT) geniş istifadə edilir. İqtisadiyyatda da İT-nin çoxşaxəli tətbiqi və İKT sahəsinin inkişaf etdirilməsi, yeni texnologiyalardan istifadə etməklə məlumat əldə etməyin asanlaşdırılması, yeni innovasiyaların iqtisadi sahələrə inteqrasiyası, müasir iş bazarında uğurlu fəaliyyətin, əməkdaşlığın və ünsiyyətin gücləndirilməsi ön planda durur. Məqalədə İqtisadiyyatda İKT -nin müasir inkişaf təcrübəsinə əsaslanaraq, onun dövlət idarəçiliyində xidməti, ölkələr və biznes arasında əlaqələrin genişlənməsinə şərait yaratması, geniş informasiya mübadiləsi həyata keçirməsi araşdırılır. Dünyada bu sektorun inkişafı ilə bağlı əldə olunan müsbət təcrübəyə münasibət bildirilir. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasında da İKT-nin inkişaf vəziyyəti qiymətləndirilir.

Açar sözlər: *informasiyalaşmış cəmiyyət, İKT, İqtisadiyyat, texniki sistem, qlobal iqtisadi məkan*

Improving ICT implementation among factors affecting the economy

Abstract: Since the end of the 20th century, the large-scale absorption and use of information has formed an information society. In an information society, human physical abilities are replaced by machines and electrical energy, and processing processes are carried out with the help of scientific innovations and innovations, and information technologies (IT) are widely used as the main means of information processing. In the economy, the multifaceted application of IT and the development of the ICT sector, facilitating information access using new technologies, integrating new innovations into economic sectors, and strengthening successful activity, cooperation and communication in the modern labor market are at the forefront. The article examines, based on the modern experience of the development of ICT in the economy, its service in public administration, creating conditions for expanding relations between countries and business, and implementing a wide exchange of information. The attitude towards the positive experience gained in the development of this sector in the world is expressed. The state of development of ICT in the Republic of Azerbaijan is also assessed.

Keywords: *information society, ICT, Economy, technical system, global economic space*

Giriş: Cəmiyyətin qlobal informasiyalaşması şəraitində bütün sahələrdə İKT-nin geniş tətbiq edilməsində və informasiya xidmətlərinin müasir tələblərə uyğun qurulmasında mühüm addımlar atılır. İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübələrinə əsaslanaraq informasiya cəmiyyətinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması üçün qərarlar qəbul edilir, yeni sistem və fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilir.

Bu gün İKT dövlət və müəssisələrin idarəedilməsində, xammal və resurslardan istifadədə, istehsal olunmuş məhsulun reklamının təşkilində aparıcı rol oynayır. Eyni zamanda, İKT mal və xidmətlər üzrə iqtisadi fəaliyyətlərin elektron ticarətinin, reklam və hərəkətinin, məhsulun bazardakı rəqabətə davamlılığının öyrənilməsinin, sifarişin qəbulunun, malın daşınması və çatdırılmasının, istehsalçı və istehlakçı arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsinin təmin edilməsinə də zəmin yaradır.

Təhlil və müzakirə: İKT milli iqtisadiyyata və onu bütöv sistemlə əlaqələndirən Beynəlxalq iqtisadi Münasibətlərə(BİM) nüfuz etməklə dünya iqtisadiyyatında əsaslı dönüş yaratmışdır. Dünya iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsi beynəlxalq əmək bölgüsü, beynəlxalq valyuta, maliyyə münasibətləri əsasında təşəkkül tapan dünya bazarıdır ki, bu da aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir:

- yüksək və sabit iqtisadi artım;
- iqtisadi fəaliyyət sahəsində ölkələrin yaxınlaşması və birləşməsi;
- xarici ticarət siyasətinin liberallaşdırılması;
- intensiv elmi-texniki tərəqqi.

Bu gün iqtisadiyyatın qarşısında duran əsas vəzifə iqtisadi sistemin fəaliyyət mexanizmini aydınlaşdırmaq, yəni, bazarda formalaşan və istehsalın bütün sahələrinə təsir göstərən iqtisadi qanunauyğunluqların aşkara çıxarılması və öyrənilməsidir. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübələrindən istifadə etməklə İKT-dən məqsədəuyğun şəkildə istifadə intellektual səviyyəsi yüksək cəmiyyətin qurulmasında mühüm addımdır.

İqtisadiyyatda İKT-nin tətbiqi səmərəli, gəlir gətirən və yüksək artım tempini təmin edən bir texnologiya kimi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Belə ki, müasir tələbat və standartlara cavab verən İKT-dən istifadə dünya informasiya sisteminin lazımı məlumatlarının dəqiq, operativ və sürətlə əldə olunmasına şərait yaradır. İKT-nin təsiri ilə yanacaq-energetika, metallurgiya, kənd təsərrüfatı sahələrində məhsulların keyfiyyət və məhsuldarlığı artır, qiymətlər tələbatın artırılması üçün aşağı salınır. Bu da ümumi istehsalat proqramına riayət etmək, plan və tapşırıqların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməklə həyata keçirilir. İqtisadiyyatda İKT-nin rolunun artırılması informasiya sistemlərinin yaradılmasında və onlardan istifadənin genişləndirilməsində yüksək nəticələrin əldə olunmasını da tələb edir. Sənaye məhsullarının istehsalı, aqrar sahənin inkişafı, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının, tərəvəz bitkilərinin yeni üsullarla istehsalı, istehsal olunmuş məhsulların saxlanması və qablaşdırılması, yeni toxum və becərmə texnologiyalarının işlənilib hazırlanması İT-ların tətbiq olunması ilə müşayiət olunur (Hümbətəliyev, Tağıyev, Quliyeva, 2014: s.58)

Dünya İT bazarında İT xidmətləri daha çox üstünlüyə malikdir və bu xidmətlər ümumi məhsulun 40%-ni təşkil edir. O cümlədən Qərbi Avropa ölkələrində İT xidmətləri 44 %, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində isə 24 % təşkil edir. Son dövrlərdə isə, Avropa ölkələri ilə yanaşı Asiya ölkələrində (Çin, Hindistan), bir çox ərəb ölkələrində də İKT-nin inkişaf tempi yüksəlir. Eyni zamanda İKT sahəsində çalışan mütəxəssislərin və ixtisaslı kadrların sayı dürmadan artır.

Bəşəriyyət qloballaşdıqca, insanların düşüncə tərzləri dəyişdikcə, elmi nailiyyətlər artdıqca, yeni-yeni İKT tətbiq olunduqca dünya iqtisadiyyatının tələbləri də dəyişir. İqtisadiyyatın inkişafı elm tutumlu məhsulların istehsalı ilə bağlı olduğundan, korporativ informasiya sistemləri yaradılır, İKT-nin iqtisadiyyatda tətbiqi investisiyaların cəlb edilməsinə gətirib çıxarır.

XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq yeni texnologiyaların tətbiqində, avadanlıqların, güclü proqram vasitələri və məhsullarının istehsalında müvəffəqiyyət əldə olunmuşdur. Bütün sahələrdə İKT-nin geniş tətbiq edilməsinə və informasiya xidmətlərinin müasir tələblərə uyğun qurulmasına diqqət artırılmışdır. İnkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübələrindən yararlanaraq informasiya cəmiyyətinin tələbatlarının yerinə yetirilməsi, sahələrin ən müasir tələblərə uyğunlaşdırılması üçün qərarlar qəbul edilmişdir. Son illərdə dünyanın ən yüksək iqtisadi artım tempinə malik ölkələrindən biri kimi Azərbaycan iqtisadi keyfiyyət baxımından öndə olan ölkələrdəndir. Belə ki, Azərbaycanda İKT-dən səmərəli istifadə üçün ardıcıl addımlar atılmış, bu istiqamət dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində təməlini qoyduğu siyasətin əsas məqsədlərinə İKT sahəsində hüquqi əsasların yaradılması, insan amilinin inkişafı, vətəndaşların məlumat almaq, onu yaymaq və istifadə etmək hüquqlarının genişlənməsi, elektron hökumətin, elektron ticarətin formalaşması, ölkənin iqtisadi, sosial və intellektual potensialının möhkəmləndirilməsi, informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə davamlı iqtisadiyyatın qurulması kimi fundamental məsələlər daxildir. Azərbaycanda güclü intellektual bazanın, müasir biliklərə əsaslanan yeni tipli iqtisadi sistemin formalaşdırılması, milli iqtisadiyyatın neft amilindən asılılığının azaldılması, gənc nəslin bilikli, savadlı olması, ən qabaqcıl texnologiyaların Azərbaycana gətirilməsi iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir və ölkənin gələcəyi məhz iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində davam etdirilir. (Əlizadə, Musayev, Əliyev, 2016: s.134).

Respublikada müasir informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, fiziki və hüquqi şəxslərin məlumatlara, həmçinin dövlət, ictimai və sahə informasiya resurslarına çıxışının genişləndirilməsi, dövlət idarəçiliyinin bütün səviyyələrində İKT həllərinin tətbiqi, dövlət informasiya sistemlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, dövlət orqanları arasında etibarlı və təhlükəsiz informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün servis şəbəkəsi inkişaf etdirilir.

İKT-informasiya proseslərini və idarəetmə servisini həyata keçirən aparat - proqram vasitələrindən ibarət texniki bir sistem olmaqla istənilən sahədə problemlərin təhlil olunması və qərar qəbul edilməsi prosesinə lazım olan informasiyanın yığılması, saxlanması, emalı, axtarışı və ötürülməsini təmin edir.

İKT müəssisənin məqsədyönlü fəaliyyətini təmin edən vasitədir. Əsas vəzifəsi və ya missiyası - təşkilatın idarə edilməsinin həyata keçirilməsi üçün texniki və informasiya vasitələrinin yaradılması, onun bütün resurslarından səmərəli istifadə edilməsinin təminatı üçün lazım olan informasiyanı istehsal etməkdir.

İKT ilə birgə İnformasiya sistemləri də informasiya cəmiyyətinə və dünya iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiya dövründə sosial-iqtisadi və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mövcud olan obyektiv prosesləri, qanunauyğunluqları dərinlən öyrənməyə və zəruri tədbirlərin görülməsinə real kömək edir. İnformasiya sistemlərinin texnoloji mühitinin formalaşdırılması, inkişafı və ona xidmət, informasiya sistemi mühitində planlaşdırma, innovasiya siyasətinin formalaşdırılması, informasiya texnologiyaları sahəsindəki personalın idarə edilməsi, bu sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması, maliyyənin idarə edilməsi istiqamətlərində geniş işlər aparılır.

İKT-nin iqtisadiyyatda tətbiqi yeni iqtisadiyyatın yaranmasına, onun qloballaşmasına, inkişaf amillərinin daha müasir, geniş müstəvini əhatə etməsinə səbəb olmuşdur. Eləcə də, hər bir müəssisə rəhbərinin qarşısında vəsaitlərin istehsalının artırılması və ya informasiya texnologiyalarının yaradılması problemi meydana çıxır. Çünki istənilən müəssisə bazarda öz yerini saxlamaq üçün effektiv işləyən informasiya texnologiyalarına malik olmalıdır (Qasimov, 2015: s.94).

İKT-lərin tətbiqi iqtisadi inkişafda **material faktorlarının roluna** təsir edir, istehsalın artırılması problemini də həll edir ki, bu da avtomatlaşdırılmış sistemlərdə idarəetmə və istehsalı təşkil etməyə yol açır. İstənilən müəssisədə istehsal prosesinin daha düzgün qurulması bu müəssisənin fəaliyyətinin araşdırılması və təhlilinin nəticələrinə nəzərən aparılır. İKT nəticəsində maliyyə, mühasibat, proqnoz, ehtiyatların bölüşdürülməsi, vəsaitlərin sərfi qısa müddətə, obyektiv və hərtərəfli həll olunur. Ondan istifadə az işçi qüvvəsi ilə ən yaxşı variantın qısa müddətə seçilməsi, məhsul bazasının miqyasının genişlənməsi, məhsul çeşidlərinin müəyyən edilməsi, məhsula bazarda olan tələbatın öyrənilməsi, rəqabətə davamlılıq istiqamətində vaxtında tədbirlərin görülməsi işlərinə şərait yaradır.

İqtisadi inkişafda İKT-nin tətbiqi **iqtisadi informasiyaları strateji resursa çevirir**, yəni istehlakçının istəyinə uyğun məhsul istehsalını tənzimləyir. Burada əsas materiallar, texnologiyalar, idarəetmələr, rəqiblər, qanunçuluq sferasında dəyişikliklər, alıcı və sifarişçilər massivləri təhlil edilir. Bu göstəricilər müəssisə iqtisadiyyatının inkişafının plan və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənəndirilməsi üçün baza funksiyasını da yerinə yetirir. Çünki, bu məlumatlar müəssisəyə istehsalın təşkili, məhsulun bazara çıxarılması və lazımı keyfiyyətinin təmini, bazar rəqabətinə davamlılığı, əldə olunan gəlirin düzgün bölüşdürülməsi, sifarişçi və istehlakçıların əldə olunması baxımından kömək edir.

İKT-nin tətbiqi **müəssisələr arasında əlaqələrin qurulmasına şərait** yaradır. Yəni, onlar arasında birbaşa əlaqələr saxlamaq, lazımı məlumatları qısa müddətə və dəqiqliklə əldə etmək imkanı yaradır, informasiya mübadilələri zamanı istifadə olunan informasiya yığını və onun əldə olunması üçün çəkilən xərclər minimumlaşdırılır, şirkət və müəssisələrə məhsul nümunələri təqdim olunur, sifarişçi və istehlakçı arasında əvvəlcədən razılaşmalar əldə edilərək müqavilələr bağlanılır və sövdələşmələrdə dəyişikliklər edilir, yol xərcləri və əlavə xərclər olmadan həyata keçirilir. Müxtəlif ölkələrdə yerləşən iri kompaniya və şirkətlər arasında əlaqələr məhz İKT-nin fəaliyyəti və tətbiqi nəticəsində yaranmışdır. Məsələn, dünya ticarət mərkəzləri – *London, Nyu –York, Tokio və s.* birjalar müasir tələblərə uyğun olaraq bütün dünyada valyutaların, aksiyaların və məhsulların alış- satışı təmin edir.

İqtisadi inkişafda İKT-nin tətbiqi ölkələr arasında sərhədləri aşaraq **global iqtisadi məkan** yaratmışdır. Məsələn, Koka-Kola, HP və s. Bu iqtisadi nəhənglər müasir tələbat və standartlara cavab verən texnologiyalardan istifadə etməklə informasiyaların təhrif olunmadan, dəqiq, operativ və sürətlə əldə olunmasına şərait yaradırlar (Kəramanşadə, 2011. S.457).

Şərqi Avropa və MDB məkanında olan ölkələrdə də iqtisadi sahədə tətbiq olunan informasiya texnologiyalarının avadanlıqlar və proqram təminatı məhsullarının istehsalı artırılır. Onların icra etdikləri xidmətlər müasir tələblərə uyğun qurulmaqla, yeni sistem və fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilməklə, inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təcrübələrindən yararlanmaqla informasiya cəmiyyətinin tələblətləri yerinə yetirilir.

İnformasiya texnologiyalarının marketinqdə istifadəsi **elektron marketingin** təşəkkülünə - müxtəlif coğrafi mövqeyə malik istehsalçı və istehlakçılar arasında əlaqələrin yaranması və genişlənməsinə zəmin yaratmışdır. Bu əlaqə növündə ünvanlaşdırılmış göndərmələrdən daha çox istifadə edilir, istehlakçı sifariş verərək ödəməni online aparmaqla məhsulu əldə edir. Eyni zamanda, satış bazarında potensial müştərilər müəyyənləşdirilir, alıcıların fəaliyyətləri izlənilir, əldə olunan informasiyalara əsasən satışı genişləndirmək üçün hər bir müştəriyə e-poçt xidməti göstərilir, məhsulun ekskluziv nümunələri ona təklif edilir. Məhsul istehlakçının tələbinə uyğunlaşdırılır, məhsuldan istifadə zamanı yaranan problem istehsalçı tərəfindən aradan qaldırılır.

İnformasiya texnologiyalarından istifadənin və iqtisadi inkişafın səviyyəsindən asılı olaraq **elektron ticarət** bir çox dünya ölkələrinin iqtisadiyyatının strukturunda köklü dəyişikliklərə və yeni iqtisadi inteqrasiyaya səbəb olmuşdur. Elektron ticarətdə İnternetdən istifadə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, İnternet ölkələrin öz məhsul və xidmətləri ilə dünya bazarına çıxmalarına, malların böyük məsafələrə çatdırılmasına imkan verir. Elektron ticarətin və ya biznesin elektron variantda aparılması elektron sənəd dövriyyəsini və elektron ödəmələri birləşdirir. Elektron ticarət həm də tərəfdaşlıq əlaqələri bazasında mal və xidmətlərin mübadiləsini elektron kommunikasiya vasitələri ilə aparmağa imkan yaradır. Eyni zamanda, tərəflər arasında bütün növ biznes və işgüzar əlaqələri əhatə etməklə, müəssisələrlə fərdlər, fiziki şəxslər, digər müəssisələr və təşkilatlarla aparılır. Onun fəaliyyət dairəsinə məhsul və xidmətlərin reklamı, onların hərəkəti, məhsulun satış bazarında müəyyən şərtlər daxilində şəraitinin seçilməsi, satış və ödəmələrin tənzimlənməsi, satılmış məhsulların çatdırılması, satışdan sonrakı təminatı və s. aiddir. Elektron ticarətin ən müasir inkişafı İKT-nin tətbiqi ilə aparılan bütün kommersiya əməliyyatlarını- sifarişin qəbulu və tərtibatını, satılan məhsulun çatdırılması, satışa görə ödəniləcək məbləğlərin ödənilməsi, satıcı ilə alıcı arasında əlaqələrin yerləşmə məkanından asılı olmayaraq İnternet vasitəsilə aparılmasını həyata keçirməkdir (Balayev, Əlizadə, Musayev, 2016: s.156).

İKT-dən istifadə və iqtisadi inkişafdan asılı olaraq elektron ticarətin müxtəlif dünya ölkələrində səviyyəsi fərqlidir. Belə ki, bu sahədə lider ABŞ-dır, Avropa ondan 2-3 il geri qalır. Dövlətin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün, ilkin şərt, ölkədə istehsal olunan məhsullar və göstərilən xidmətlərə uyğun nizamlanmaya imkan verən verilənlər bazasının təşkil olunmasıdır. İkinci şərt informasiya-marketing şəbəkə sisteminin yaradılmasıdır. Sistemin də əsas vəzifəsi dövlət strukturlarını bazar haqqında analitik informasiya ilə təmin etməkdir. Bu şəbəkə elektron imzaları təsdiq edən elektron ödəmə sistemlərinin mövcudluğunu təmin edir. Üçüncü şərt isə, elektron ticarətin ölkə daxilində fəaliyyətinin monitorinqini aparan mərkəzin olmasıdır.

İKT-nin tətbiqi ilə təkmilləşmə, müxtəlif vasitələrlə həvəsləndirmə və cəlb etmə məhsul satışının müvəffəqiyyətinin təməlidir. İnternet vasitəsilə məhsul satışının əsas elementi **İnternet reklam** işidir. Bu işin təşkilində reklam unikalığının təmini ən ümdə məsələdir və onunla birbaşa reklam şirkətləri məşğul olur. Adətən, reklam şirkətləri İKT-nin tətbiqi ilə məhsul reklamı saytlarında müxtəlif gündəlik məlumatlar yerləşdirməklə geniş istifadəçi kütləsi cəlb edirlər. Bu şirkətlərin imkanlarından daha çox istehsalçılar istifadə edir.

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə elektron reklamın təşkili daha çox İnternet saytlarının xüsusi bölmələrində aparılır. Onların təcrübəsi göstərir ki, İnternet axtarış sistemlərinin(Google, Yahoo, Rambler, Yandex və s.) xüsusi səhifə və saytlarında reklamların yerləşdirilməsi, istifadəçi və ya müştərilərin çox müraciət etməsi, cəlb olunması prosesin uğurla aparılması prinsipini dəstəkləyir. Bunun üçün əsas şərt- layihə və proqramlardan istifadə etmək, veb səhifələrin operativliyini təmin etməkdir.

Hazırda İKT dəqiq proqnozlar vermək və idarə etmədə mümkün səhvləri aradan qaldırmaqla istehsalatın, biznesin və elmin bütün sahələrində texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunur. Ondən istifadə aşağıda qeyd olunmuş sahələrdə daha geniş tətbiq olunur (Kərimov, 2008: s.576).

Müəssisənin operativ idarə edilməsində İKT onun istehsal fəaliyyəti, funksional bölmələri və onların yerinə yetirdikləri funksiyaları, istehsal sahələri, avadanlıq, xammal, materiallar, məhsullar, əmək və maliyyə resursları haqqında informasiya toplayır.

İstehsal proseslərinin idarə olunmasında İKT istehsal prosesini planlaşdırır, istehsalın texniki hazırlığına nəzarət edir və istehsal proqramına uyğun məhsul istehsalı prosesini operativ idarə etməyə imkan verir.

Texnoloji proseslərin idarə olunmasında bütün komponentlərə xüsusi tələblər qoymaqla həqiqi zaman miqyasını-*online* işini təmin edir.

İKT müəssisədə **sənəd dövriyyəsini** avtomatlaşdırmaq və sənədlərin elektron variantlarından istifadə etməklə, idarəetmənin səmərəliliyini artırır, cari istehsal fəaliyyətinin real gedişini əks etdirir və bu prosesə idarəetmə orqanlarının operativ reaksiya verməsinə zəmin yaradır.

Tədarükün idarə olunmasında mal dövriyyəsinin və çeşidin informasiya sistemləri vasitəsi ilə icra olunması müəssisənin gəlirlə işləməsinə və dinamik inkişafına şərait yaradır.

İKT maliyyə sahəsində tətbiq olunmaqla tədarükçülər və istehlakçılar arasında hesablaşma sisteminin düzgün qurulmasını təmin edir və **maliyyə axımlarının idarə olunmasında** səhvlərin qarşısını alır.

Marketingin idarə olunmasında İKT səmərəliliyi artırmaqla firmalar, onların məhsulları, qiymət siyasəti və optimal qiymət səviyyəsinin təyini, gəlirin proqnozlaşdırılması və reklam kampaniyasının planlaşdırılması üçün xarici mühitin parametrlərinin modelləşdirilməsini əhatə edir.

Mühasibat uçotunda İKT müəssisənin daxili idarəetmə hesabatlarının və maliyyə hesabatlarının hazırlanması, vergi uçotunun aparılması, işçi-mühasiblər arasında işlərin düzgün bölüşdürülməsi, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı effektiv qərarların qəbul edilməsi, maliyyə vəziyyətindən investorların, kreditorların, müştərilərin qərarları, müəssisələrin hazırkı vəziyyəti, onların gələcəyi haqqında proqnozları prinsiplərini tənzimləyir.

Bank sistemində İKT bankın yerinə yetirdiyi bütün funksiyaları əhatə etməklə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

- depozit hesablarının və kredit əməliyyatların avtomatlaşdırılması;
- fiziki və hüquqi müştərilər haqqında, onların hesabları və kredit almaları haqqında verilənlər bazasının qurulması;
- informasiyanın təhlükəsizliyi məsələsinin həll olunması;
- dövlətin pul və valyuta siyasəti;
- nağd pul dövriyyəsi;
- pul nişanlarının tədavülə buraxılması;
- manatın xarici valyutalara nisbətə rəsmi məzənnəsinin mütəmadi müəyyən edilməsi;
- qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimini və nəzarəti;
- sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarının saxlanması;
- hesabat tədiyə balansının tərtibi edir və ölkənin proqnoz tədiyə balansının hazırlanmasında iştirakı;
- bank fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi;
- ödəniş sistemlərinin fəaliyyətinin təşkil edilməsi, əlaqələndirilməsi, tənzimlənməsi və onların üzərində nəzarətin qanunauyğun həyata keçirilməsi;
- və s.

İKT sahəsi üzrə yeni İnnovasiyalı texnologiyaların *əsas funksiyası* yeni məhsul və ya xidmətlərin bazara daha tez daxil olmasını, mövcud bazar şərtlərində müştərinin ehtiyac və tələblərindəki sürətli dəyişiklikləri və innovasiyanın şirkətlərə gətirdiyi üstünlükləri araşdırmaqdan ibarətdir (Umarova, 2021: s.113).

Dünya İqtisadi Forumunun etdiyi araşdırmalara görə, son illərdə rəqabət gücü ən yüksək olan ölkə Finlandiyadır. Bu səviyyəyə çatmaq üçün Finlandiya innovasiyaya etdiyi yatırımla güclü bir iqtisadiyyata malik cəmiyyət yaratmışdır. Belə ki, təqribən 20 il əvvəl Finlandiyada innovasiya əsaslı iqtisadiyyat formalaşmağa başlamış, innovasiyaya böyük məbləğlər ayrılmış, universitetlər və şirkətlər arasında güclü əlaqə qurulmuş və bu əməkdaşlıq əsasında **texnoparklar** (*texnopark-innovasiya və kəşf sahiblərinin müvəffəqiyyət qazana bilməsi üçün münasib iş şəraiti yaradan, şirkətləri, yeni təşəbbüskarları bir araya gətirən infrastruktur*) yaradılmışdır.

Qeyd: ilk dəfə “texnopark” anlayışı 1950-ci illərdə ABŞ-da yaranmış və dünyanın ilk texnoparkı ABŞ-da qurulmuşdur.

İqtisadiyyatın maddi bazası yüksək inkişaf etmiş maşınqayırma və istehsalın yenidən təşkili ilə xarakterizə olunur. Bunun da əsasında istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılmasını, informasiyalaşdırılmasını və intellektləşdirilməsini təmin edən sahələr dayanır. Elektronika, radiofizika, optoelektronika, lazer texnologiyaları, müasir aviasiya və kosmonavtika sahələrində müəyyən edilən texnoloji və fundamental ixtiralar, müasir informasiya texnologiyalarından istifadə, mikro və makro elektronika sahələrində alınmış nəticələr, nanotexnologiyalar elm tutumlu məhsulların yaranmasına səbəb olmuşdur. Elm tutumlu texnologiyalardan istifadə edilməsi də iqtisadi inkişafın yeni bir

istiqamətinin- "**İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf**" modelinin qurulması deməkdir. Bu model öz yüksək səmərəliliyini elm, texnika və istehsalın qarşılıqlı təsiri sferasında göstərir.

İnnovasiya prosesi sosial-iqtisadi münasibətlərin keyfiyyətini dəyişməklə, xüsusi sərvət strukturu meyarları kəsb etməklə və yeni innovasiya yönümlü iqtisadiyyatı yaratmaqla bütün təsərrüfatçılıq sisteminin fəaliyyətində də hakim rol oynayır. Bu zaman iqtisadi artım kimi istehsalın intellektləşdirilməsi çıxış edir, bu da məhsul və xidmətlərin buraxılışı və reallaşdırılması hesabına əldə edilir(<https://mida.gov.az>).

İqtisadiyyatda İnnovasiya strategiyasının komponenti olan İnnovasiya Sistemi (İS) yeni və iqtisadi cəhətdən faydalı olan bilginin işlənməsi, istifadəsi və yayılması prosesində qarşılıqlı əlaqədə olan elementlərin və münasibətlərin məcmusu olub, bilginin əldə edilməsi, yaranması, yayılması və istifadəsinin effektivliyini təmin edir. Dinamik inkişaf edən iqtisadiyyat daim özü ilə yeniliklər və dəyişikliklər gətirir. Yeniləşən və inteqrasiya olunan müasir dövrdə hər bir ölkənin dünya bazarında yerinin müəyyənləşməsi və mövqeyinin möhkəmləndirilməsi mühüm aktualıq kəsb edir. İnkişaf etmiş dövlətlər bu məsələlərin həllində daha çevik siyasət həyata keçirərək mürəkkəb və sadə təzahür formasına malik biznes alətləri formalaşdırmağa çalışırlar. Təbii ki, bunun kökündə yenə də mövcud insan, kapital, əmək ehtiyatları, təbii sərvətlər kimi resurslardan maksimum səmərəli istifadə olunması məsələləri dayanır. Bu məsələnin mərkəzində insan və kapital amili qarşılaşaraq daha çox gəlir gətirən bir model ortaya çıxır. Bu model bazarda özünə müvafiq yer qazanmaq uğrunda mübarizə aparən firmaların maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan maliyyə vəsaitidir. Maliyyə vəsaitlərinin də əldə olunması üçün xüsusi maliyyə innovasiyaları tətbiq olunur(<https://www.e-gov.az>).

Hazırda avtomatlaşdırma, minibotlar, maşın öyrənməsi və süni intellekt ildırım sürəti ilə iqtisadiyyat komandasının bir hissəsinə çevrilmişdir. Başqa sözlə, mühasibatlıq sahəsində **innovasiyalı texnologiyaların** tətbiqi prosesi sürətləndirilmişdir. Məsələn:

- maşın öyrənməsi insanları digər vəzifələri yerinə yetirməkdən azad etməklə mühasibat proseslərinin avtomatlaşdırılması əməliyyatlarını yaxşılaşdırmağa və xərcləri azaltmağa kömək edir.

- süni intellekt ilə işləyən hesab-faktura idarəetmə sistemləri həyata keçirilən rəqəmsal iş axınları sayəsində fakturaların işlənməsi asanlaşdırılır. Yəni, süni intellekt hesab-fakturaya uyğun olan mühasibat kodlarını öyrənə, kredit ballarını və ya vergi məlumatlarını yoxlaya, təchizatçıları insan iştirakı olmadan sistemdə qura və hətta bütün lazımı məlumatları əldə etmək üçün portalları sorğulaya bilir;

- audit prosesi rəqəmsallaşdırılır, yəni audit zamanı tələb olunan sənədləri fayl şkafında axtarmaq əvəzinə, rəqəmsal fayllar istifadə edilir;

- təşkilatın müvafiq siyasətə uyğun olmasını təmin etmək üçün xərclər nəzərdən keçirilir və mümkün pozuntu baş verdikdə insanlara xəbərdarlıq edilir (Umarova, 2021: s.106).

Bu gün **marketing innovasiyası**- şirkətin bütün funksiyalarını əhatə edən innovasiyadır və şirkət qurulmadan öncə müştərini tanımaq, öyrənmək, bazarı anlamaq, müştərinin istək, ehtiyac və problemlərinə uyğun məhsul və ya xidmətlərin məsələləri üzrə dizaynı və tədqiqatlar aparılması anlamıdır. Şirkətlərin sahib olduqları bazar innovasiya qabiliyyətləri, davamlı rəqəbat üstünlüyü üçün potensial metoddur.

Marketingdə innovasiya müştəri-satıcı əlaqələrinin klassiklikdən çıxaraq innovativ bir hal almasıdır. Bu baxımdan şirkətlərin məhsulu innovativ yollarla istehsal etməkləri deyil, eyni zamanda bunları bazara necə təqdim edəcəkləri və böyük əhəmiyyət kəsb edir. **Baskaran Sukunun** fikrincə, marketing innovasiyasının əsas hissəsi məhsulun üzərində müştərilərin fikirləri nəzərə alınaraq edilən müəyyən dəyişikliklər, məhsulun qramında və ya paketlənməsində edilən yenilənmələr, məhsulların müştərilərə müxtəlif və rəqiblərdən fərqli kanallarla çatdırılması, bu kanalların axtarılması, inkişaf etdirilməsi, yeni texnologiya və metodlardan istifadə edərək məhsulunu bazarda tanıtmışdır.

İqtisadi inkişafın zəruri məsələlərindən biri vergi mexanizminin innovasiyalı proseslər vasitəsi ilə tənzimlənməsidir və bu sahədə həyata keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər əhəmiyyətli yer tutur. Stimullaşdırıcı vergi tənzimlənməsi yolu ilə xüsusi kapital rəqəbat qabiliyyətli texnologiyaların

maliyyələşdirilməsinə və investisiya yatırılmasına cəlb edilir. Vergi Uyğunluğunda İnnovasiyalar proqramı vergi islahatlarına vahid yanaşma vasitəsilə aşağı və orta gəlirli ölkələrdə vergi uyğunluğunu artırmaq məqsədi daşıyır. Proqramın üç əsas sütunu olan *icra, asanlaşdırma və etibar* komponentləri vergi ödəyiciləri və vergi administrasiyaları arasında etimadın artırılmasını yüksəldir. Bu prosesin icrasının gücləndirilməsi və asanlaşdırması üçün innovativ islahatlar həyata keçirilir. Belə ki, vergi gəlirlərinin artırılması dövlət potensialını artırmaq, gələcək planlar üçün siyasi dəstək yaratmaq, nəticədə vətəndaşlar və hökumətlər arasında daha güclü müqavilələr yaratmaq yeni innovasiya şəraitində investisiyalar qoymağa səbəb olur (Balayev, Əlizadə, Musayev 2016: s.47).

Müasir şəraitdə yeni texnologiyaların tətbiqi müəssisələrin fəaliyyət imkanlarını genişləndirməklə onun hərtərəfli inkişafını təmin edir. İnnovasiya yönümlü texnikaların tətbiqi iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yollarının müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi sahəsində dünya təcrübəsində sınaqdan keçirilmiş üsulların istifadəsi özünü doğruldur. Belə ki, innovasiyalar müəssisələrdə keyfiyyət göstəricilərini təkmilləşdirməklə yanaşı yeni fəaliyyət mühiti də formalaşdırır. **Sənayeyə innovasiyalı texnologiyaların** iri həcmli tətbiqi məhsulun istehsal zəncirinin balanslaşdırılmış inkişafı şəraitində mümkündür. İstehsal zənciri dedikdə, yeni innovasiyalı texnologiyaların əsasında elmi tədqiqatlardan məhsulun kütləvi istehsalına qədər keçilən yol nəzərdə tutulur. Mütəxəssislərin fikrincə, sənaye texnologiyaları istehsal xüsusiyyətləri, texnoloji proseslərin təsviri, sifarişçinin məqsədi üçün texnoloji avadanlıqlar və layihələrdir. Mövcud istehsal gücünün modernləşdirilməsi və innovasiya inkişafının sürətlənməsi strategiyasının həyata keçirilməsi üçün istehsal xətlərinin (texnoloji proses və avadanlığın) təkmilləşdirilməsinə tələbat çoxdur. İnnovasiya istehsal şirkətlərinə yeni texnologiyaların tətbiqindən iqtisadi səmərə, texnoloji proseslərin həcmliyini və optimallığını təmin edərək əlavə rəqabət üstünlükləri verir. Dünya təcrübəsinə görə innovasiya mərkəzləri (İM) fəaliyyət növü kimi çox uğurludur. İM sifarişçinin texnoloji nəticələrinin işlənməsi üzrə kommersiya fəaliyyəti göstərilir. Eyni zamanda, innovasiya mərkəzlərinin yaradılması texnoloji sıçrayışa, iqtisadiyyatın yüksək texnoloji sahələrinə investisiyanın cəlb edilməsinə və sənayenin ümumi artımına kömək edir və tədbirlərin həyata keçməsi məqsədi daşıyır:

1. Kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi sərhədlərində müasir texnoloji baza əsasında orijinal texnologiya, avadanlıq və məhsul hazırlamaq;
2. Böyük sənaye sifarişçilərini çoxlu sayda innovasiyaların tətbiqini stimullaşdırmaq.
3. Xarici innovasiya mərkəzlərinin və şirkətlərinin lokal dayaq nöqtələrin açmaq və innovasiya xidmətləri göstərmək.

Cəmiyyətin demək olar ki, bütün sahələrində İnnovasiyalı texnologiyaların rolu böyükdür. Məsələn: **Sosial sahədə innovasiyalı texnologiyalar** əhalinin müxtəlif tipli sosial tələbatlarına cavab verən yeni texnologiyaları əhatə edir. Hazırda İnternet vasitəsi ilə sosial innovasiyaların tətbiqi məsələsi daha aktualdır, belə ki, İnternet sosial innovasiyaları həyata keçirmək üçün ən ucuz və sürətli vasitə hesab olunur. Sosial İnnovasiyalar hazırda cəmiyyətdə e-dəyişikliklər tətbiq etməklə müxtəlif proseslərin İnternet və rəqəmsal alətlər üzərindən daha asan və ucuz yollarla həyata keçirilməsinə xidmət edir (Umarova, 2021: s. 214).

Nəticə: Cəmiyyətin bütün sferalarında İKT-nin tətbiqi prosesində gəldiyim *nəticə* belədir:

- informasiyalaşmış cəmiyyətdə istehsalla bağlı müəssisələrin işçilərinin verilənlərin intellektual təhlili ilə məşğul olmasına şərait yaradılısın;
- sifarişçilərə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsinə əyani imkanlar yaradılısın;
- inkişaf etmiş dövlətlərin nümunəsində İKT-nin inkişaf dinamikası izlənilsin və ölkəmizdə tətbiq edilsin, informasiya sistemlərinə qoyulan sərmayələr artırılısın.

Ədəbiyyatlar

1. Balayev R.Ə., Əlizadə M.N., Musayev İ.K. İntellektual sistemlər və texnologiyalar. Dərs vəsaiti. MSV NƏŞR nəşriyyatı. Bakı: 2016. 256 s.
2. Əlizadə M.N., Musayev İ. K., Əliyev E. B. Müasir informasiya sistemlərinin idarə edilməsi. Dərslik. Bakı: MSV NƏŞR nəşriyyatı. Bakı: 2016. 248 s.
3. Hübətəliyev R.Z., Tağıyev H.N., Quliyeva F.A. İqtisadi İnformatikanın əsasları. Dərslik. Koopeasiya nəşriyyatı. Bakı: 2014. 336 s.
4. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri. ELM nəşriyyatı. Bakı: 2008. 676 s.
5. Каграманзаде А. Г. Этапы развития Телекоммуникации Азербайджана. Дərslik. ELM nəşriyyatı. Bakı: 2011. 726 s.

6. Qasimov V.Ə. İnformasiya axtarışı üsulları və sistemləri. Dərslük. DTX-nın Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi. Bakı: 2015. 288 s.
7. Umarova N.Ə. İKT və kompüter baza bilikləri. Dərslük. ADNSU mətbəəsi. Bakı: 2021. 239 s.
8. [https://mida.gov.az/Telekommunikasiya_informasiya_tehnologiyaları .pdf](https://mida.gov.az/Telekommunikasiya_informasiya_tehnologiyaları.pdf).
9. <https://www.e-gov.az>